

“SAB’AI SAYYOR” DOSTONIDA DUNYO OBRAZINING RAMZIY-ESTETIK QATLAMLARI

Shoiraxon XO’JAYEVA,
ToshDO‘TAU doktoranti,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
shoiraxon24@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18888038>

Annotatsiya. Ushbu maqola Alisher Navoiyning “Sab’ai sayyor” dostonida dunyo obrazining ramziy-estetik qatlamlari va ularning botiniy mazmuni tahliliga bag‘ishlanadi. Tadqiqotda asardagi suv, ro‘yo, safar, ayol, kampir kabi rang-barang timsollar kontekstida dunyo ramzining folklor va turkiy tasavvufiy an‘analar bilan mushtarak ekanligi yoritiladi. Shuningdek, maqola Muqbil va Mudbir obrazlari orqali dunyoga munosabatning qarama-qarshi yo‘nalishlarini tadqiq etadi.

Kalit so‘zlar: ramziy tasvir, turkiy ruhiyat, tasavvufiy-estetik tahlil, folklor, botiniy mazmun, solik, ma’naviy safar, motiv.

Аннотация. Статья посвящена анализу символично-эстетических слоев образа мира и их внутреннего содержания в поэме Алишера Навои «Саб’аи сайёр». В исследовании рассматриваются, как разнообразные мотивы произведения — вода, сны, путешествия, женские образы и фигура старухи — отражают концепцию мира в связи с фольклорными и тюркскими суфийскими традициями. В статье также анализируются противоположные отношения к миру через персонажей Мукбила и Мудбира.

Ключевые слова: символическое изображение, тюркская духовная традиция, суфийско-эстетический анализ, фольклор, внутренний смысл, странник, духовное путешествие, мотив.

Annotation. This article is devoted to the analysis of the symbolic-aesthetic layers of the concept of the world and their inner meaning in Alisher Navoi’s poem “Sab’ai sayyor”. The study examines how the diverse motifs in the work — such as water, dreams, journeys, female figures, and the old woman — reflect the concept of the world in connection with folklore and Turkic Sufi traditions. The article also explores the opposing approaches to the world through the characters of Muqbil and Mudbir.

Key words: symbolic depiction, Turkic spiritual tradition, Sufi-aesthetic analysis, folklore, inner meaning, seeker, spiritual journey, motif

Alisher Navoiy “Sab’ai sayyor” dostonida dunyo tushunchasini an’anaviy didaktik bayon yoki bevosita nasihat shaklida emas, balki murakkab ramziy-tasavvufiy obrazlar tizimi orqali badiiy talqin etadi. Doston tarkibidagi hikoyatlar zohiran sarguzasht va voqeanavislik ruhida qurilgandek ko‘rinsa-da, ularning botiniy qatlamida inson hayoti, ruhiy kamoloti va Haq sari safariga doir chuqur falsafiy-irfoniy mazmun mujassamdir. Xususan, mazkur asarda dunyo obrazining mazmun-mohiyati safar, ro‘yo, suv, chashma, ayol, kampir, dev, ajdarho kabi ramzlar vositasida ochiladi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Tasavvufiy tafakkurda dunyo ko'pincha "ro'yo", "hijob", "aldov", "nafs jilvasi" sifatida baholanadi. "Sab'ai sayyor" dostoni ham aynan shu qarashni badiiy shaklda ifodalab, dunyoning zohiriy go'zalligi va botiniy mohiyati o'rtasidagi ziddiyatni ramziy timsollar orqali yoritadi. Dostondagi ko'plab hikoyatlar insonning Haq yo'lidagi safarini ko'rsatadi: bu safar tashqi manzillar almashinuvi emas, balki ruhiy holatlar, ichki sinovlar va ma'naviy to'siqlarni bosib o'tish jarayonidir. Shu ma'noda, safar motivi dunyo hayotining o'tkinchiligi va insonning bu foniy manzildagi imtihonini ifodalovchi markaziy ramzga aylanadi.

"Sab'ai sayyor" hikoyatlarida tez-tez uchraydigan ro'yo, sehr, afsona va aldanchi manzaralar dunyoning yolg'on jilvasini ifodalovchi muhim badiiy vositalardir. Inson ko'zi bilan ko'rilgan, qalbni rom etgan manzaralar har doim ham haqiqat bo'lavermaydi; aksincha, ular ko'pincha nafs tomonidan bezatilgan soxta joziba bo'lib chiqadi. Navoiy bu g'oyani suv tubidagi qasr, sehrli mahbuba, afsonaviy mavjudotlar orqali ifodalab, dunyoning ko'zni qamashtiruvchi, ammo beqaror va aldoqchi tabiatini ochib beradi. Shu bilan birga, dunyo sinovlaridan faqat Haq zikridan yuz o'girmagan, iymoni mustahkam soliklargina najot topishi mumkinligi g'oyasi asarning asosiy botiniy xulosasiga aylanadi.

Dostonda dunyo ramzining yana bir muhim ko'rinishi uning kampir qiyofasida tasvirlanishidir. Bu an'ana mumtoz adabiyotda keng tarqalgan bo'lib, Navoiy ijodida alohida estetik va falsafiy teranlik kasb etadi. Dunyo tashqi ko'rinishda go'zal, jozibador va orzu uyg'otuvchi bo'lsa-da, botinan qabih va bevafo. Shu sababli u ko'pincha asli badburush bo'lgani holda o'ziga oro berib, kishilarni maftun etuvchi va Haq yo'lidan chalg'itovchi xunuk kampir obrazida namoyon bo'ladi. Bunday talqin dunyoni mutlaq inkor etishni emas, balki uning asl mohiyatini anglab, undan yuksalish zarurligini anglatadi.

"Sab'ai sayyor" dostonida qo'llangan ramziy obrazlar xalq og'zaki ijodi va tasavvufiy tafakkur mohiyatini mujassam etgan turkiy ruhiyat bilan uzviy bog'liqdir. Ana shunday ramzlardan biri **suv** obrazidir. Folklorshunos J. Eshonqul o'z tadqiqotlarida suvni ikki dunyo — zohiriy va botiniy olam o'rtasidagi chegarani ifodalovchi timsol sifatida talqin qiladi [3.100]. Alisher Navoiy ham o'z dostonlarida suv obraziga murojaat etar ekan, mazkur ramzning aynan shu chegaraviy va o'tish xususiyatiga alohida e'tibor qaratadi. Jumladan, "Sab'ai sayyor" dostonining "Oltinchi iqlim yo'lidan kelgan musofir hikoyati"da bosh qahramon Muqbilning chashma suviga sho'ng'ib, o'zga diyordan chiqishi tasvirlanadi. Bu holat buyuk adibning xalq tafakkurini badiiylashtirish va unga ramziy-tasavvufiy mazmun yuklashdagi mahoratini yaqqol ko'rsatadi. Muqbilning chashmadan o'tishi aslida

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ruhiy tajarrud – mavjud borliqdan yuksakroq haqiqat sari intilish jarayonining ramziy ifodasidir.

Hikoyatda Muqbilning suv tubiga sho'ng'iganda afsonaviy qasrni va unda taxt uzra o'tirgan sohibjamolni ko'rgani, biroq uning vasliga yeta olmay hushidan ayrilgani, hushiga kelgach esa asl olamga qaytgani bayon etiladi. Muqbil qancha urinmasin, chashma tubiga qayta sho'ng'iy olmaydi, shu bois iztirob va mahzunlik girdobida qoladi. Biroq u shunday ruhiy og'ir holatda ham Haq yodini dildan qo'ymaydi va nihoyat, asar so'ngida mahubasi bilan visol topadi. Mahbuba yigitga suv tubida ko'rgan manzara aslida jinlar shohi tomonidan tayyorlangan sehrli ro'yo bo'lganini ayon qiladi.

Hikoyatda Muqbil bilan parallel ravishda Mudbir obrazi ham berilgan bo'lib, uning butun amali Haq taolo ishlari ustidan shikoyat, norozilik, g'azab va yolg'ondan iboratdir. Asar yakunida u yolg'onchiligi va boylikka hirs-u havasi tufayli halok bo'lishi hikoya qilinadi.

Muqbil va Mudbir obrazlari Haq yo'lida sobit qolgan solik hamda undan yuz o'g'irgan gumroh shaxsning ramziy talqinidir. Butun asarda tasvirlangan **safar** esa aslida "Haq yo'lga safar", ya'ni insonning hayot yo'llarini bosib o'tish jarayonining ramziy talqinidir. Muqbilning suv tubida go'zal **ro'yoni** ko'rib, unga oshiq bo'lishi va shu ishq sababli iztiroblarga muhtalo bo'lishi insonning dunyo go'zalliklariga maftun bo'lishini, biroq bu ne'matlar unga chinakam baxt emas, balki g'am va iztirob olib kelishini ifodalaydi. Muqbilning Haqdan najot tilashi oqibatida mahubasi visoliga erishishi esa solikning mustahkam iymon bilan oxir-oqibat Haq diydoriga yetishini ko'rsatadi.

Shu tariqa, Alisher Navoiy mazkur hikoyat orqali dunyoning yolg'on ro'yo ekanini, undan faqat pok qalb va mustahkam iymon sohiblarigina najot topishini ramziy timsollar vositasida badiiy talqin etadi. Muallif bunda Qur'oni karimdagi quyidagi oyatga suyangani: "Iymon keltirgan va solih amallar qilganlarga, ular uchun ostidan anhorlar oqib turgan jannatlar borligining bashoratini ber. Qachonki ularning mevasidan bahramand bo'lsalar: "Bundan avval ham rizqlangan edik", – deydilar. Ularga o'xshash narsalar berilgandir" (Baqara, 25-oyat).

Umuman, "Sab' ai sayyor"dagi ko'plab hikoyatlar sujetida "Farhod va Shirin" dostoni bilan ma'lum hamohanglik kuzatiladi. Masalan, "Farhod va Shirin"da **Suqrot hakim** piri komil timsolida namoyon bo'lib, Farhodga Haq yo'lga yetishishda duch keladigan to'siqlar va ularni yengish yo'llarini ko'rsatib bersa, "Sab' ai sayyor"ning "Uchinchi iqlim yo'lidan kelgan musofir hikoyati"da bu vazifani **Paylaqus hakim** bajarib, Sa'dga yo'l-yo'riq beradi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Sa'd ham Farhod singari o'z maqsadiga erishish yo'lida uch sinovdan o'tishi lozim: Qatron ismli devsifat zangi, olim va sehrli zol-kampir timsoli hamda uning atrofidagi ajdarholar. Bularning har biri solikning kamolot yo'lidagi ma'naviy to'siqlar va u egallashi lozim bo'lgan fazilatlarini ramziy tarzda ifodalaydi. Chunonchi, Sa'dning **Qatron** bilan olishuvida Paylaqus bergan munchoq suvi vositasida dushmani hushidan ayirib, yiqitishi – nafs bilan kurashda ilohiy ishq qudratiga suyanishini, **olim** sinovidan Paylaqus yozgan xatni ko'rsatish orqali o'tishi – solikning pirning ma'naviy ko'magi yordamida ilm-u irfon maqomini egallashini, **sehrli zol-kampirni** zarba bilan qulatishi va natijada atrofdagi ajdarholarning ham daf bo'lishi esa solik qalbidan dunyo muhabbatini chiqarib tashlashi bilan nafsoniy istaklardan halos bo'lishini ifodalaydi.

Umuman, "Sab'ai sayyor" dostonida dunyo tasviri ramziy obrazlar tizimi orqali aks ettirilib, u insonni Haq yo'lida sinovdan o'tkazuvchi, tashqi jozibasi bilan aldaydigan, ammo botinan foniy va beqaror makon sifatida talqin etiladi. Dostondagi yuqorida tahlilga tortilgan rang-barang timsollar dunyoning zohiriy jilvasi bilan botiniy mohiyati o'rtasidagi ziddiyatni ochishga xizmat qiladi. Muqbil va Mudbir obrazlari orqali esa dunyoga munosabatning ikki qarama-qarshi modeli: iymonda sobitlik bilan yuksalish hamda nafsga ergashib halokatga yuz tutish yo'llari badiiy umumlashtiriladi. Shu tariqa, Alisher Navoiy dunyoni mutlaq maqsad emas, balki Haq sari yetaklovchi ma'naviy imtihon vositasi sifatida talqin etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Jabborov N. Alisher Navoiy ijodining islomiy-ma'rifiy asoslari / Alisher Navoiy adabiy va ilmiy merosini o'rganish masalalari (Xalqaro konferensiya materiallari). – Toshkent: 2023.
2. Xo'jayeva Sh. Navoiy lirikasida dunyo obrazi talqinining badiiy-uslubiy jihatlari. / Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar. 2025. № 4.
3. Навоий Алишер. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. 10-том. Сабъаи сайёр. – Тошкент: Фан, 1992.
4. Эшонқул Ж. Ўзбек фольклорида туш ва унинг бадий талқини. –Тошкент: Фан, 2011.
5. Куръони карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси (Таржимон ва изоҳлар муаллифи: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф). – Тошкент: Hilol-Nashr, 2022.